

ஹெலன் சிக்ஸலின் பெண்ணிய சிந்தனை வழி பழையனூர் நீலியின் புனைவுகள்
The Study of Palaiyanuur Neeli through Helen Cixus Feminism thoughts

பகவத்கீதா.பெ, இணைப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி,
திருச்சி -22 தமிழ்நாடு , இந்தியா

Bagavathgeeha.P, Assistant Professor ff Tamil, Government Arts College, Trichy-22.
Tamil Nadu, India

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8684-7648>

DOI: [10.5281/zenodo.13955100](https://doi.org/10.5281/zenodo.13955100)

Abstract

The purpose of this article is to explore the concepts of Palayanur Neeli based on the feminist thought of Helen Cixus and the way 'Neeli' is portrayed in the patriarchal society. There are many legends about Pahalyanur Neeli, the main character 'Neeli' in Neelakesi, one of the five small epics. Folklore traditions appearing before and after 'Neelakesi' are recorded in oral tradition and literature. While 'Language' is a male-dominated language in the records, 'Neeli' presents a study of allusions aimed at expressing the feminine feeling.

ஆய்வுச் சாரம்

இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஹெலன் சிக்ஸலின் பெண்ணிய சிந்தனையின் அடிப்படையில் பழையனூர் நீலியின் கருத்துகளையும் தந்தைவழிச் சமூகத்தில் 'நீலி' சித்தரிக்கப்பட்ட விதத்தையும் ஆராய்வதாகும். ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் ஒன்றான நீலகேசியில் முதன்மை கதாபாத்திரமான 'நீலி' என்னும் பழையனூர் நீலி குறித்த புனைவுகள் பல. 'நீலகேசிக்கு' முன் பின்னாக தோன்றியுள்ள நாட்டார் வாய்மொழி மரபிலும் இலக்கியங்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அப்பதிவுகளில் 'மொழி' ஆண் சமுதாயத்தைச் சார்ந்த மொழி என்ற நிலையில் 'நீலி' என்னும் பெண்ணை, பெண் உணர்வை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் அப்புனைவுகள் குறித்தான ஆய்வினை முன்வைக்கின்றது.

Keywords: Helen Cixus - Patriarchal Social Organization - Palayanur Neeli - Thiruvallankadu - Kali - Ghost - Woman - Goddess, ஹெலன் சிக்ஸஸ் - ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு - பழையனூர் நீலி - திருவாலங்காடு - காளி - பேய் - பெண் - தெய்வம்

முன்னுரை

'நீலி' பேயா அல்லது பெண்ணா என்னும் கேள்வியின் நீட்சியாக கிடைத்த தேடலில் 'நீலி' குறித்த பதிவுகள் இலக்கியங்களிலும் வாய் மொழி மரபிலும் காணக்கிடைக்கின்றன. இவற்றில் ஊடாடும் மொழியின் வழியே 'நீலி' குறித்த புனைவுகள் வெளிப்படுத்தும் 'நீலி' என்னும் பெண் தன் துயருக்கான, துயர் ஏற்படுத்தியவருக்கு துயர் தரும் மனுஷியாகவே இருந்திருக்கின்றாள். ஆனால் அவள் பேயாக, தெய்வமாக உருமாற்றம் பெற்ற நிலையில் அவ்வுருமாற்றம் எந்தச் சிந்தனையின் கட்டமைப்பில் உருமாறியிருக்கிறது என்பதே இக்கட்டுரையின் ஆய்வுத் தடமாகின்றது.

ஹெலன் சிக்ஸஸும் மொழியும்

மொழி பெண்ணிற்கான மொழியாக உருவாகவில்லை. பெண்ணும் மொழி சார்ந்தே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறாள்.

"ஆண்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட கருத்தியல்தான் பெண்ணை அமுக்குவதற்குப் பெரிதும் பயன்பட்டுள்ளது" (க.பஞ்சாங்கம் :1994)

இந்நிலையில் மொழியின் செயல்பாட்டுத்தளத்தின் ஆதிக்கம் எவரிடம் உள்ளது என்னும் புரிதலை அறிந்துக் கொள்ளலாம். 'பெண்மொழி' குறித்த சிந்தனையை முதன்முதலில் ஃபிரெஞ்சுப் பெண்ணியக் கோட்பாட்டாளர் 'ஹெலன் சிக்ஸஸ்' எழுதிய 'மெடுசாவின் புன்னகை' என்னும் பிரகடனமே முதல் ஆய்வுக்கட்டுரையாக அமைகிறது.

"தந்தை வழிச் சமூகம் மொழியை ஒரு சிறைக்கூடமாகப் புனைந்திருந்த கருத்தாக்கத்தை 'ழாக் தெரிதா' கட்டுடைத்து எல்லாக் கதவுகளையும் திறந்து விட்டுவிடுகிறார். இந்தச் சிந்தனைகளைத் தான் ஹெலன் சிக்ஸஸும் உள்வாங்கிக் கொண்டு அவற்றை அப்படியே தன்னுடைய 'பெண் எழுத்து' என்ற கோட்பாட்டிற்குப் பெரிதும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்" (க.பஞ்சாங்கம் :2006:)

மொழியின் மீதான அதிகாரம் ஆண்களிடம் உள்ள நிலையில் பெண்ணிற்கான அடையாளம் பெண்ணிடமிருந்து வெளிப்படுவது இல்லை. ஆணிடமிருந்தே உருவாகிறது. "ஆணாதிக்கச் சமூகம் பெண்ணை எப்படிப் பார்க்கிறதோ அப்படியே மொழியும் பெண்ணைப் பார்க்கிறது." (இரா.பிரேமா :2007)

இந்தச் சிந்தனைகளின் ஊடாக 'நீலி' குறித்த புனைவுகள் மேல் கட்டமைத்திருக்கும் மொழி தந்தை வழிச் சமூகம் கட்டமைத்திருக்கும் மொழி என்ற நிலையில் நீலியின் புனைவுகளை ஆராய்ந்திடலாம்.

நீலியும் புனைவுகளும்

'நீலி' குறித்த புனைவுகளில் தமிழகத்தில் 'நீலி' அறிமுகம் ஆவதற்கு முன்

நீலகேசி என்னும் குறுங்காவியமும் நீலியும்

ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் ஒன்று நீலகேசி. இதனை இயற்றிய நூலாசிரியர் குறித்த செய்தி எதுவும் இல்லை . இக்காவியத்தின் தலைவி நீலி எனினும் நூல் பெயர் நீலகேசி. "நீலகேசி என்ற பெயர் கூட அதனுடன் ஒப்புடைய குண்டலகேசி, பிங்கலகேசி, காலகேசி அஞ்சனகேசி முதலிய நூல்களைப் போலவே 'கேசி' என முடிவது காணலாம். நூலாசிரியர் இவ்வகை நூல்களை 'கேசி' என முடிவதை எண்ணியும் இந்நூல் குண்டலகேசிக்கு மறுப்பாக எழுந்ததாதலால் அதன் முடிவை எண்ணியும் நீலகேசி என இதற்கு பெயர் இட்டனர் ஆதல் வேண்டும் " (அப்பாத்துரை :1955)

நீலகேசியில் முதன்மை கதாபாத்திரமான நீலி பழையனூர் மயானத்திலிருந்து உயிர்களைப் பலி கொள்ளும் காளியாக மக்கள் யாவரும் வணங்கும் தெய்வமாக விளங்குகிறாள். அவள் புகழ் வட நாட்டிலும் பரவியது. வடநாட்டில் பலாலயம் என்னும் நகர்ப்புற மயானத்தில் உள்ள காளிக்கு உயிர்ப்பலி செய்வதை முனிச்சந்திரன் என்னும் சமண முனிவன் தடுக்கிறான். உயிர்ப் பலிக்கு ஈடாக உயிர்களின் வடிவத்தில் மண்ணுருக்கள் செய்து தெய்வத்திற்குப் பலியிட கூறினான். 'பலாலயத்துக் காளி' முனிச்சந்திரன் செயல் கண்டு மனம் நொந்து தவ ஆற்றல் மிக்க முனிவனை அணுக அஞ்சி, தன்னினும் பேராற்றல் உடைய பழையனூர் நீலியின் உதவியை நாடினாள். பழையனூர் நீலி முனிச் சந்திரனை அடைந்து பல வகைகளில் அச்சுறுத்துகின்றாள். அஞ்சாத முனிவனை பெண்ணுருவம் கொண்டு மயக்க முனிவன் அவள் யார் என்று தெரியப்படுத்த முனிவன் ஆற்றல் கண்டு வியந்து, நீ எவ்விதம் இத்தகைய ஆற்றல் பெற்றாய் என வினவினாள். முனிவன் தான் சமண சமயத்தைப் பின்பற்றி இவ்வகை ஆற்றல் பெற்றதாக கூறி, அவளுக்கு சமண சமய கொள்கைகளை எடுத்துரைக்கின்றான். அவள் சமண சமய அறம் பயின்று அறிவு தெளிந்து உலகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பிற சமயத்தினரை வாதில் வென்றாள். சமண சமய கருத்துக்களைப் பரப்பும் கொள்கையாளராக பலரையும் நீலி சமண சமயத்திற்குள் ஈர்த்தாள்.

இக்கதையிலும் முனிச்சந்திரன் ஒரு மானுட ஆண் நீலகேசி பழையனூர் நீலி என்னும் காளி, அதுவும் சக்தி வாய்ந்த காளி. வடநாட்டு பலாலயம் காளியை விட சக்தி வாய்ந்தவள் அவளுக்கு உயிர்ப் பலி கிடைப்பதை சமண சமய முனிச்சந்திரன் தடுக்க பலாலயம் காளி, பழையனூர் நீலியை அடைந்து உதவி கேட்க, நீலி முனிச்சந்திரனை அடக்க வருகின்றாள். இவளோ தெய்வ நிலையில் மக்களால் வணங்கப்படுகின்றவள். நீலி என்னும் தெய்வ ஆற்றல் முனிச் சந்திரன் என்னும் மனிதனை வெல்ல இயலாது தோற்றுப் போவது இக்கதையின் மீதான புனைவு ஆண்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட புனைவு அன்றி வேறல்ல.

பழையனூர் காளியும் புராண கதையும்

திருவாலங்காட்டிற்கு அருகே உள்ள பழையனூர் தேவாரம் பாடிய மூவர்களாலும் குறிப்பிட பெற்றுள்ளது. திருவாலங்காடு தலபுராணம் பழையனூரில் ஒரு காளி கோயில் இருந்ததாக எடுத்துரைக்கின்றது. அக் கதையின்படி பழையனூர் காளி தன் சிறுதெய்வ பரிவாரங்களுடன் மக்களுக்கும் உயிர்களுக்கும் மிகுதியான அச்சம் தந்ததாகவும் தேவர்களும் கூட அவள் செயல் கண்டு அஞ்சி நடுங்கி தம்மை கொடுமையிலிருந்து காக்கும் படியாக திருமாலிடம் சென்று முறையிட்டனர். காளி பார்வதி தேவியின் அருட் துணையாக விளங்குவதால் சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிடுமாறு திருமால் கூறினார். சிவபெருமானும் பழையனூர் காளியை நேரடியாக எதிர்த்துப் போராட துணியாது சூழ்ச்சியால் வெல்லக் கருதி அவளைக் கூத்துப் போட்டிக்கு அழைக்க காளியும் ஒப்புக்கொண்டாள். காளி, சிவபெருமானிடம் எவ்வகையிலும் தோற்கடிக்க முடியாத நிலையில் சிவபெருமான் சண்ட கூத்தாட தொடங்கினார். 'சண்ட கூத்து' என்பது ஒரு காலை தலைக்கு மேலே தூக்கிச் சுழன்றாடுவது. காளி, பெண் தெய்வம் என்பதால் அவளால் காலைத் தூக்கி ஆட முடியவில்லை. காளி தோல்வியை ஒப்புக் கொள்ள சிவபெருமான் 'கூத்தரசர்' ஆயினார். பழையனூர் காளியை 'நீலி' என்றே தலபுராணம் குறிப்பிடுகின்றது.

இக்கதையும் பழையனூர் காளி என்னும் பெண் தெய்வத்தின் மீதான ஆற்றல் ஆண் தெய்வங்களினால் ஒடுக்கப்படுகின்றது. இங்கு உடல் சார்ந்த ஒன்றினால் ஒடுக்கப்படும் நிலையில் தந்தை வழிச் சமூக கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட புனைவு தானே. மானுடப் பெண் ஆனால் என்ன? மாபெரும் ஆற்றல் கொண்ட பெண் தெய்வமானால் என்ன? மொழியின் கட்டமைப்பில் பெண் ஆண்களால் உருவாக்க கப்படுகின்றாள்.

திருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்திலும் பழையனூர் நீலி பற்றிக் குறிப்பிடும் பொழுது, "துஞ்ச வருவாருந் தொழுவிப்பாரும் வழுவிப் போய் / நெஞ்சம் புகுந்தென்னை நினைவிப்பாரு முனை நட்பாய் / வஞ்சப்படுத்தொருத்தி வாணாள் கொள்ளும் வகை கேட்டு / அஞ்சும் பழையனூராலங் காட்டெம் அடிகளே" (வித்துவான். ச.தண்டபாணி தேசிகர்(ப) :1953) என்னும் பாடலில் நீலியைப் பேயாக மாற்றி விடுகின்றார்.

"திருஞானசம்பந்தர் நீலி கதையில் வரும் 'நீலி' சமண சமயத்தவள் என்பதால் பேயாக மாற்றி விடுகின்றார். அதை மாற்றுவதற்கு அரும்பாடுப்பட்ட 'நீலகேசி' யால் கூட நீலியை மானிடப் பெண்ணாக காட்ட முடியவில்லை." (கே.என்.சிவராமன் : <https://m.dinakaran.com>)

காரைக்காலம்மையாரும்

"கொங்கை திரங்கி நரம்பு எழுந்து

குண்டுகண்வெண்பல்குழிவயிற்றுப்

பங்கி சிவந்து இரு பற்கள் நீண்டு

பாடுயர் நீள் கணைக்கால் ஓர் பெண் மேல்

தங்கு அலறி உலறு காட்டில்

தாழ்சடை எட்டுத் திசையும் வீசி

அங்கதம் குளிர்ந்து அனலாகும் எங்கள்

அப்பன் இடம் திருவாலங்காடே " (வித்துவான். ச.தண்டபாணி தேசிகர்:1953)

என்னும் பாடலும் நீலியைப் பேயாக சித்தரித்து உள்ள நிலையில், சேக்கிழாரின் பெரியபுராணத்திலும் நீலி கதை குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது.

பெரியபுராண கதையில் நீலி

சேக்கிழாரின் பெரிய புராணத்தில் 'பழையனூர் நீலி' கதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பார்ப்பனன் ஒருவன் தன் மனைவியைப் புறக்கணித்து பொதுமகளிரை நாடி சென்றான். அவனிடமிருந்து பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்த நிலையில் ஆதரவற்ற அவன் மனைவி தன் பெற்றோருடன் சென்று, கணவன் தன் பொருள் முழுமையும் இழந்த பிறகு மனைவியின் அணிகலன்களைச் சூழ்ச்சியால் கவர எண்ணி அவனிடம் பாசம் கொண்டவனாக நடித்து அவளைத் தன் ஊருக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தான். வழியில் அவள் அணிகலன்களைப் பறித்துக் கொண்டு அவளையும் அவள் கையில் இருந்த பிள்ளையையும் பாழடைந்த கிணற்றில் தள்ளிவிட்டுச் சென்றான். அடுத்த பிறவியில் பார்ப்பனன் வணிகனாக பிறந்து பெரும் செல்வத்தை ஈட்டினான். வருங்கால விதியை நன்குணர்ந்த முனிவர் ஒருவர் அவனிடம், இந்த இடத்திற்கு செல்லாதே என்று எச்சரித்து அவனைக் காக்க ஒரு வாளினையும் தந்து செல்லுகின்றார். முனிவர் எச்சரித்த இடம் முற்பிறவியிலே வணிகன் தன் மனைவியைக் கொன்ற இடமாகும்.

பாழடைந்த கிணற்றில் விழுந்த அந்தப் பெண் பேயாய் அங்குத் திரிந்து வந்தாள். அந்தப் பெண்ணே பேயான நீலி. வணிகன் பொருள் சம்பாதிக்கும் ஆசையில் முனிவன் கூறிய எச்சரிக்கையை மறந்து அந்த இடத்திற்கு சென்றான். அங்கிருந்த நீலி ஆகிய பேய் மனித உருவில் கைக்குழந்தையுடன் அவனைப் பின் தொடர்ந்தது. முனிவரின் வாள் காரணமாக நீலியாகிய பேயினால் அவனை நெருங்க முடியவில்லை. தன்னைப் பின் தொடர்ந்து வருவது பெண்ணல்ல பேய் என்று வணிகன் உணர்ந்து கொண்டு விரைவாக அருகில் இருக்கும் பழையனூருக்குச் சென்றான்.

அங்கு சென்ற பேயும் அவ்வூர் மக்களான வேளாளர் எழுபது பேரை நாடிச்சென்று அவர்களிடம் முறையிட்டது. தன் கணவன் பொது மகளிர் மீது விருப்பம் கொண்டு அவர்களையே நாடி செல்வதாகவும் தன் குழந்தையும் தன்னையும் கவனிக்காது

காக்காது செல்கின்றான் என்று முறையிட வேளாளர்கள் எழுபது பேரும் வணிகனிடம் இந்த பெண்ணை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கூறுகின்றனர். வணிகனும் தனக்கு திருமணம் ஆகவில்லை, குழந்தையும் இல்லை, இவள் பெண்ணே அல்ல பேய் என்று கூறுகின்றான். அவன் கூறியதை வேளாளர்கள் நம்ப மறுத்து அந்த பெண்ணை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கூறி அனுப்புகின்றனர். அந்த வணிகனுக்கு தீங்கு ஏதேனும் ஏற்பட்டது என்றால் தாங்கள் எழுபது பேரும் உயிர் கொடுத்து காப்பதாக கூறுகின்றனர். வணிகனும் மேற்கொண்டு செய்வது அறியாது அந்த பெண்ணுடன் சென்றான். அவனோடு ஒரே வீட்டில் தங்கி வாழுகின்ற பொழுது அவள் அவனைக் கால்வதற்கு பலமுறை முயற்சி செய்தும் அந்த வாள் இருந்த காரணத்தினால் கொல்ல முடியாது தவித்தாள். அந்த வாளினை வேளாளர்கள் மூலமாக வணிகனிடமிருந்து அகற்றித் தக்க சமயம் பார்த்து அவனைக் கொன்று விடுகின்றாள் இதைக் கேட்ட வேளாளர்கள் 70 பேரும் தான் கொடுத்த வாக்கினைக் காக்க முடியவில்லை என்று தீக்குளித்து இறந்தனர்.

சேக்கிழாரின் பெரிய புராணக் கதையைத் தழுவி திருவாலங்காட்டுத் தலப்புராணமும் அமைகின்றது. இதற்கு சான்றாக திருவாலங்காட்டிலிருந்து பழையனூர் முக்கால் கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இரு ஊருக்கும் இடையில் 'நீலிக் குளம்' உள்ளது. இந்தக் குளத்தில் 70 வேளாளர்களும் அக்னி குண்டம் வளர்த்து தீ குளித்தார்கள். அதற்கு சாட்சியாக 'சாட்சி பூதேஸ்வரர்' கோயில் கொண்டுள்ளார். 70 வேளாளர்களையும் பலசைக்கற்களில் புடைப்புச் சிற்பங்களாக செதுக்கி உள்ளனர். இந்த இடத்திலிருந்து 'நீலியின் பாதம்' - பாறைப்பதிவு இருக்கிறது. முக்தி தீர்த்த குளம் அருகே ஊரின் வெளிப்புறத்தில் ஆலங்காட்டுக் காளி கோயில் கொண்டு உள்ளாள்.

இக்கதைகளிலும் நீலி பேயாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நீலி என்னும் பெண்ணிற்கான துயரம் புறக்கணிக்கப்பட்டு அவள் அச்சம் தரும் பேயாக, காளியாக உருவெடுக்கின்றாள்.

'நீலி' குறித்த கதைகள் உமாபதி சிவாச்சாரியின் சேக்கிழார் புராணத்திலும், தொண்டை மண்டல சதகத்திலும் திருக்கை வழக்கம், நீலியட்சகானம் போன்ற நூல்களோடு ஏகாம்பரமுதலியார் 1907 ஆம் ஆண்டு திருவாலங்காட்டில் எழுந்தருளி உள்ள நீலிக்கதை, ஸ்ரீ சாரதை சதங்கை மணி மலர் 4 ல் எம்.எஸ். சுப்பிரமணிய ஐயர் 'நீலி பராக்கிரமம்' என வெளியிட்டு உள்ள நூலிலும் பழையனூர் நீலி நாடகம் என்னும் நூலும் வடமொழி பதினெண் புராணத்தில், மார்க்கண்டேய புராணத்திலும் உள்ளன.

'நீலி' என்னும் பெண் தனக்கு ஏற்பட்ட துயருக்குப் பழி வாங்கும்பொழுது அவள் பேயாக, தந்தைவழிச் சமூகக் கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்படும் மொழியினால், ஆணாதிக்க சமூகத்தினால் பேயாக உருவாக்கப்படுகின்றாள். பழி வாங்கும் ஆண்மகன் தீமைகளை அழிக்கும் வீரனாக காட்டப்படுகிறான், தெய்வமாகிறான். மக்களால்

போற்றப்படுகிறான். சுடலைமாடன், கருப்பசாமி, காத்தவராயன் போன்றவர்கள் வீரர்களாக சுட்டப்பெறுவதை பேராசிரியர் தொ.பரமசிவன் அவர்களும் தம் 'தெய்வம்' என்னும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில் ஆணாதிக்க சமூகம் பழி வாங்கும் பெண்ணை பேயாக உருவாக்கும் முயற்சியில் 'பழையனூர் நீலி' தன் தெய்வத்தன்மையை மக்களுக்கு உணர்த்தி வழிபடு கடவுளாக போற்றப்படும் நிலையில் நாட்டார் பாடல்களில் வில்லுப்பாட்டில் பழையனூர் நீலியோடு இசக்கி அம்மன் பாடலும் பாடப்பெறும் நிலையில் இசக்கி அம்மனும் வழிபடு கடவுளாகும் நிலையில் பெண் தெய்வங்கள் தங்களைத் தாங்களே காத்துக் கொள்வார்கள் என்னும் உண்மையும் மறுக்க முடியாததே.

முடிவுரை

பழையனூர் நீலி குறித்த புனைவுகள் வழி ஹெலன் சிக்ஸஸின் தந்தை வழி சமூகம் கட்டமைத்திருக்கும் 'மொழி' பெண்ணைப் பெண்ணாக பார்ப்பதை விடுத்து அவளின் மனவுணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ளாது ஆணாதிக்க சமூகத்தினால் பேயாகவோ அல்லது அச்சமுட்கின்ற தெய்வமாகவோ ஆக்கப்படுகின்ற நிலை மாறி தெய்வநிலையிலும் ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமானம் என்னும் சரிநிலை வரவேண்டும்.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. அப்பாத்துரையம் - நீலகேசி, பாரி நிலையம், சென்னை -01
2. முனைவர்.க. பஞ்சாங்கம்- பெண்ணென்னும் படைப்பு - செல்வன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி , முதற்பதிப்பு - 1994
3. பிரேமா. இர. பெண் எழுத்துகளின் அரசியல், அறிவுப் பதிப்பகம், 142/17 ஜானி ஜான்கான் ரோடு, ராயப்பேட்டை, சென்னை, முதற்பதிப்பு -2007
4. தாமோதரம்பிள்ளை. சி.வை. (ப), நீலகேசி (ஐஞ்சிறு காப்பியம்), எஸ்.பி.சி.கே.பிரஸ், வேப்பேரி -1895
5. தண்டபாணி தேசிகர். வித்துவான் .ச (பதிப்பாசிரியர்), பன்னிரு திருமுறை , தருமபுர ஆதீன வெளியீடு - 1953

References

1. Appathuraiyam - Neelakesi, Pari Station, Chennai-1
2. Panchangam.ka- Pannaenum paddaipu - Selvan Publishing House, Puducherry, First Edition - 1994
3. Prema. Ra -. The Politics of Women's Writing, Knowledge Publishing House, 142/17 Jani Jankhan Road, Rayapetta, Chennai, First Edition-2007

4. C.Y.Damodharampillai(P), Nilakasi (Ainchiru Copies), S.B.C.K.Press, Veppery, Chennai , First Edition -1895
5. Vidhuwan .S. Dhandapani Desikar (Editor) -Panniru Thirumurai, Dharmapura Atheena Publication - 195
6. Dr.Maryklages - Helenecixous ,The laugh of the Medusa ,Return to English 2010 Home page -Nov 1997

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

பகவத்கீதா. பெ, “ ஹெலன் சிக்ஸஸின் பெண்ணிய சிந்தனை வழி பழையனூர் நீலியின் புனைவுகள்” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 4, இதழ் 4, அக்டோபர் 2024, பக். 8-16

Cite this Article in English

Bagavathgeeha P, “ The Study of Palaiyanuur Neeli through Helen Cixus Feminism thoughts” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.4 Issue 4, 0October 2024, pp. 8-16